

Luta pela emancipação de Celina (1948)

Documentos completos

Protagonistas: Obéd Emmerich, José Rua e outros

Preâmbulo:

Este arquivo em PDF faz parte do Material Suplementar Eletrônico (MSE) do livro *Caneta de Ouro: Poesia e Trajetória de Vida de Obéd Emmerich*, de autoria de Francisco G. Emmerich, publicado em 2025, estando relacionado à seção A.8 – Apêndice A do livro.

Breve contexto dos eventos:

De agosto até o final de outubro de 1948, enquanto estava em São Mateus, Obéd Emmerich envolveu-se ativamente na tentativa de emancipação do distrito de Celina, então pertencente ao município de Alegre-ES. Contribuiu com conselhos e elaborou documentos para o movimento.

As transcrições dos documentos de maior relevância foram apresentadas na seção A.8 do Apêndice A do livro *Caneta de Ouro*, incluindo dados do IBGE e uma avaliação histórica dos resultados da luta pela emancipação de Celina, em 1948.

Neste MSE, apresentamos as cópias e as transcrições completas de todos os documentos, inclusive daqueles já apresentados no livro, rerepresentando também os dados do IBGE e a avaliação histórica.

Parte A: Transcrições completas de TODOS os documentos

Pág. 2 a 19

Parte B: Cópias completas de TODOS os documentos

Pág. 20 a 41

Parte A: Transcrições completas de TODOS os documentos

Carta de Obéd aos amigos Vandinho, Nilo Guimarães e José Rua – 04/09/1948:

“Prezadíssimos amigos

Vandinho, Nilo Guimarães e José Rua.

Celina, Esp. Santo.

Começo a escrever esta carta com o coração aos saltos e pinotes, sem saber se bato no teclado da pobre máquina com dois dedos só ou apenas com um dos indicadores. Sim, porque não sei se os amigos já sabem, mas o certo é que aquilo que todo datilógrafo faz com dez dedos eu faço com dois e às vezes, nos apertos, como um apenas. Creio que isto já é alguma vantagem! Continuando, espero que todos estejam bens [*bem*] e dispostos para a luta. Se trago o coração aos pulos é porque considero esta [*carta*] decisiva para a causa de que passarei a tratar com os amigos.

Há vários anos alguns de nós nos empenhamos em luta para a emancipação de nossa querida Celina. É do vosso conhecimento. Fomos sem sorte e continuamos a depender de quem nunca achou que merecêssemos algo. O celinense sempre teve ciência da prefeitura através da cobrança dos impostos, sem nada ou quase nada receber em obras e realizações.

Agora estamos na ocasião de tentarmos mais uma vez, com mais probabilidade de êxito (creio que 90%) e precisamos meter mãos à obra. São os seguintes os requisitos indispensáveis para que a Assembleia Estadual possa criar novo município:

1º– ter um território com o mínimo de vinte mil habitantes, dos quais, dois mil, pelo menos, na Vila designada para sede;

2º– possuir prédios apropriados para a instalação do Governo municipal e funcionamento dos serviços públicos indispensáveis;

3º– haver contribuído para a receita municipal no exercício anterior, com mais de duzentos mil cruzeiros, e não resulte da desanexação para o município desmembrado renda inferior a essa quantia.

Diz ainda a Lei Estadual nº 65, de 30 de dezembro de 1947 e publicada no Diário de 6 de janeiro do corrente ano: “havendo interesse público relevante pode a Assembleia Legislativa, por iniciativa de 10 (dez) ou mais deputados, criar municípios sem esses requisitos.”

Eis porque, meus amigos, temos muitas probabilidades de êxito na nossa campanha. Caso não alcancemos os três requisitos que a lei estabelece, ainda teremos este último artigo que bem poderemos usar no caso em apreço e farei

tudo para contar com o apoio dos dez deputados, ajudado, é verdade, pelos amigos.

Relativamente aos habitantes, já requeri ao IBGE, em Vitória, onde conto com alguns amigos e já recebi notícias de que mandarão a Certidão pedida pelo correio por estes dias.

Junto estou remetendo um memorial à Assembleia e que, perdoai-me, tomei a liberdade de redigir. Também segue um requerimento ao prefeito de Alegre a fim de ser assinado por qualquer dos três que tenha mais influência na prefeitura, a fim de que a certidão saia mais rapidamente. Creio que a lei lhes dá o prazo de dez dias para certificar. Mas como a matéria solicitada não é banal, é possível que demore mais. Entretanto, convém estar alerta, pois eles podem desconfiar da coisa e querer boicotar o requerimento. Convém não esquecer do recibo de protocolo bem legível. Esta certidão vai custar dinheiro. Além deste requerimento à Prefeitura de Alegre, para segurança e verificação dos dados fornecidos aí, vou requerer a mesma coisa ao Departamento das Municipalidades em Vitória, onde tenho bons amigos. O memorial segue em duas vias para que uma seja encaminhada a mim e a segunda, com a segunda via dos documentos que conseguirem aí, deverá ser encaminhada ao Governador do Estado, com um apelo, para que ele também nos ajude. Logo que receber a resposta do IBGE remeterei a cópia da informação para os amigos.

Além destes dados, os amigos deverão contratar uma pessoa capaz de desenhar um mapa fiel do distrito de Celina. O mesmo mapa poderá conter, formando uma continuação uniforme e bem destacada por linhas convencionais, outras regiões formadas por territórios de outros distritos ou de parte deles (inclusive de distritos de Guaçuí), com os quais pretendamos criar o município de Celina. É mister observar com bastante exatidão neste mapa ou croqui, as linhas geodésicas e acidentes naturais [,] ou seja, rios, montanhas, etc.

A coleta de assinaturas para o memorial deverá ser processada com rigoroso critério e insistimos neste ponto, pois temos grande responsabilidade sobre os nossos ombros (eu e vós). Estou enviando várias folhas de papel que deverão apenas serem pautadas com bastante cuidado para que fique tudo em boa ordem. As referidas folhas devem ser totalmente cheias de assinaturas, quanto for possível e somente a última poderá vir mesmo com qualquer número. Por isso as várias pessoas que naturalmente serão encarregadas da coleta, deverão ser bem instruídas quanto a isto. Os não eleitores também poderão assinar. Somente, no lugar do número do título será declarada a sua ausência. Assinarão somente maiores de 18 anos de ambos os sexos, tudo conforme já fiz no final do memorial. As duas vias a mesma coisa. Os analfabetos também poderão assinar através da impressão digital que é a mais fiel assinatura. Onde o analfabeto deveria assinar será escrito o seu nome e em seguida ao nome, a impressão do polegar direito, a tinta de carimbo, preta ou azul. Quanto maior o número de assinaturas melhor. O memorial, com as assinaturas, será encapado com a folha que vai agora encapando as folhas em branco e que contém o atestado das cinco pessoas com firma reconhecida. Tanto a primeira como a segunda via deverão ter as firmas reconhecidas por tabelião. Para evitar-se amolações possíveis de

futuro será bom que cada folha traga o selo estadual de 1,00 inutilizado no alto da folha por carimbo do tabelião ou da coletoria.

Muito cuidado, pois a fita da máquina que escreve tudo isto é copiadora. Qualquer molhadela será um desastre. Alguns borrões nas folhas de assinaturas serão quase inevitáveis.

MUITO IMPORTANTE – Como nada se faz sem dinheiro e como não é possível que deixemos de fazer isto, proponho que os idealistas de boa vontade façam uma caixa para custeio das despesas com esta campanha. Creio que ninguém se escusará de contribuir com alguma coisa. Acredito que isto irá custar no mínimo cinco mil cruzeiros, dando de barato. Será que os Celinenses não pagariam dez ou vinte vezes mais pela sua independência? Alguém seria o tesoureiro e teria de prestar contas do arrecadado e do gasto. Caso houvesse sobra, esta reverteria em benefício da caixa escolar do Grupo local.

Estou tendo todo este trabalho, meus amigos, certíssimos de que cada um fará a sua parte. Poderão ser convocadas as pessoas de maior projeção do distrito para uma reunião o mais breve possível e nessa reunião poderá ficar tudo assentado para a ofensiva que **PRECISA SER "RELÂMPAGO"**, pois não dispomos de muito tempo.

E quando estiverem os amigos de posse de todos os dados, deverão enviar a primeira via do Memorial e as primeiras vias dos documentos, registrados, para o meu endereço – São Mateus – Esp. Santo, em uma embalagem bem-feita para evitarmos surpresas desagradáveis. Tudo isto será encaminhado à Assembleia por intermédio de alguns deputados meus amigos particulares, os quais na mesma ocasião, oferecerão um projeto de lei criando o município de Celina, mesmo que os dados nos sejam um pouco desfavoráveis.

Espero notícias do andamento das coisas, o mais breve possível. Termina esta xaropada toda, com um abraço, extensivo a todos os amigos.

Serraria Industrial, São Mateus, Esp. Santo, 4 de setembro de 1948

Obéd Emmerich”

Carta de Obéd aos amigos celinenses – 04/09/1948

“São Mateus, 4 de setembro de 1948.

Meus caríssimos amigos Celinenses,
o meu sincero abraço de irmão.

É chegado o momento propício de nos unirmos em torno do nosso velho e querido ideal de emancipação político-administrativa. Se perdermos esta oportunidade, somente teremos outra em 1953, porquanto a Lei Estadual nº 65, de 30 de dezembro de 1947, no seu art. 2º, determina: “A divisão do Estado em Municípios, fixada em lei quinquenal, será revista nos anos de milésimo três e oito, para vigorar a partir de primeiro de janeiro do ano seguinte e obedecerá às

normas estabelecidas na Convenção Nacional de Estatística. PARÁGRAFO ÚNICO – Durante o quinquênio de sua vigência, A LEI SERÁ INALTERÁVEL (o grifo é nosso), não podendo ser modificada senão por lei especial para o FIM ÚNICO (o grifo é nosso) de se corrigirem no quadro territorial erros, ambiguidades e dúvidas verificadas em levantamento topográfico posterior, bem como a inexecutabilidade das linhas divisórias apurada na demarcação.” Por aí vemos que não nos é possível perder esta oportunidade, pois estamos no ano propício.

Para conseguirmos êxito, mister se faz que nos UNAMOS incondicionalmente em torno de nosso grande IDEAL. Que esqueçamos por um pouco de tempo as nossas lutas e pequenas mágoas políticas. Este ideal não é deste ou daquele partido. É DE TODOS OS CELINENSES CEM POR CENTO. Faço daqui o meu veemente apelo no sentido de que Celina, como um só homem, se entusiasme por essa bandeira sagrada. Não poderemos permanecer criminosamente impassíveis diante da possibilidade de assumirmos o governo de nosso próprio destino. Com sonho e desejo apenas, jamais colheremos os frutos da nossa aspiração comum. E se neste instante tomo a iniciativa de concitar-vos à LUTA – é porque, embora distante dessa terra hospitaleira e boa, permaneço junto convosco pelo coração e pelo profundo amor que dedico a Celina e seus habitantes. É porque considero Celina a minha terra também. É porque tenho aí os meus queridos progenitores e irmãos carnis. É porque conto aí com um considerável número de amigos leais e sinceros que são um conforto para a minha tão acidentada vida de lutador pela causa dos oprimidos. É, finalmente, porque o dever me aponta essa estrada. E por ela caminharei a despeito de todas as vicissitudes. Espero, porém, contar convosco, como leais e denodados companheiros de viagem. Sei que posso ficar tranquilo quanto à parte que vos toca nesta luta.

Aproveito esta feliz oportunidade para fazer aqui a chamada de vários amigos que me são particularmente caros e que na intimidade denominam-se: Vandinho, Wanderley, Nilo Guimarães, Acacio, Edson, Perobinha, José Rua, Chiquinho barbeiro, Da. Cirene, Reynaldo, Segundo, Jorge Meneguelli, Guilherme Emmerich, Nemrod, José Vieira, João Paulo, Aristino, Jove Bitencourt, Arnaldo Prata, Euclides Corrêa, Antonio Satiro, Silas Loubach e tantos outros, cujos nomes encheriam várias folhas de papel, residentes na sede e por todo esse querido distrito, fazendeiros, agregados, camaradas e colonos, pequenos e grandes comerciantes, usineiros e criadores, tropeiros e carreiros, homens e mulheres, moços e velhos, eleitores ou não, instruídos ou analfabetos, de todas as cores e posições sociais e que vivem na minha recordação, os quais conclamo nesta hora decisiva para uma UNIÃO SAGRADA em prol da emancipação de CELINA.

Uma campanha como esta, de mobilização de todos os valores e vontades, não poderia ser eficiente sem a orientação de pelo menos Três Líderes aos quais caberá toda a responsabilidade da execução do plano de ação comum. Tomo a liberdade de indicar-vos esses líderes nas pessoas de Nilo Guimarães, Wandenkelque Vieira (Vandinho) e José Joaquim Rua. Aos três estou enviando

instruções de campanha e que deverão ser do vosso conhecimento através dos mesmos. E quanto à parte que me toca nesta causa, podeis estar certos de que a desempenharei apaixonadamente. Que cada um dos celinenses faça a sua parte e poderemos contar com a vitória desta vez. ESQUEÇAMOS O PASSADO COM AS SUAS MÁGOAS E RESENTIMENTOS, NUM ESFORÇO CRISTÃO PERDOEMO-NOS MUTUAMENTE AS OFENSAS E AS PALAVRAS SEM NEXO. ENSARRILHEMOS POR UM POUCO DE TEMPO AS ARMAS DAS COMPETIÇÕES PARTIDÁRIAS. – SEM O QUE JAMAIS CONSEGUIREMOS FAZER DE CELINA UM MUNICÍPIO INDEPENDENTE, PRÓSPERO E FELIZ !!!

Despeço-me de todos com um fraternal abraço, confiante na vitória de nossa causa comum. Avante, pois, CELINENSES !!!

Serraria Industrial, São Mateus, Esp. Santo, 4 de setembro de 1948.

Obéd Emmerich”

Primeira versão do Memorial à Assembleia Legislativa do ES – 1948

“MEMORIAL AO

EXMO. SR. PRESIDENTE E DEMAIS MEMBROS ILUSTRES DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.”

“Representando a vontade soberana do povo livre do DISTRITO DE CELINA, município de Alegre, neste Estado, nós, abaixo assinados, vimos pleitear junto a essa Egrégia Assembleia de seus legítimos representantes e de acordo com o que estabelece a Lei Estadual nº 65, de 30 de dezembro de 1947, nos seus arts. 1º a 9 e principalmente 3º e 4º, – a EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA do seu distrito, para que seja criado um novo MUNICÍPIO com o seu atual território que poderá, se as circunstâncias, o permitirem, ser ampliado.

Este amadurecido ideal dos celinenses tem raízes profundas e carinhosamente alimentadas no grande amor que devotamos ao nosso querido distrito, que tem sido tão mal aquinhado, através dos anos que se sucedem, pelas migalhas caídas da mesa dos potentados: Já fizemos, no passado, tentativa neste sentido e que, infelizmente, foi asfixiada pelos inconfessáveis interesses políticos de então, – como se nós, celinenses, estivéssemos pleiteando o aniquilamento do Espírito Santo, quando é justamente o contrário a nossa aspiração. Se almejamos a nossa emancipação, se queremos ser um MUNICÍPIO AUTÔNOMO, – é porque, acima de tudo, desejamos, com todas as nossas forças, o ENGRANDECIMENTO do nosso querido Estado, através do nosso progresso e da nossa grandeza econômica. Conseqüentemente, um Brasil cada vez mais forte.

Cremos que no velho e inexorável relógio do tempo está soando a HORA DOS CELINENSES, pois estamos, graças a Deus, em plena DEMOCRACIA: Acreditamos, ainda, na força do Direito e por isso é que, como um só homem, um só coração e uma vontade comum, alimentados por uma só e inquebrantável Fé no nosso Destino, – comparecemos perante essa Egrégia Assembleia Legislativa, conduzidos pela mão carinhosa de alguns de seus ilustres membros, para apresentar, com o nosso VEEMENTE PEDIDO DE EMANCIPAÇÃO, vários documentos, com os quais procuramos cumprir as várias exigências estabelecidas na referida Lei.

Se é verdade que o distrito de Celina possui um manancial inesgotável de riqueza econômica, clima dos mais privilegiados do Estado, comércio dos mais ativos e progressistas, vastas possibilidades para o futuro e largo CRÉDITO moral, econômico, social e político / em DISPONIBILIDADE CRIMINOSA, como bem demonstram os documentos em "anexo", – é também verdade que as nossas Rendas Públicas, através dos anos, nada têm produzido de prático para o povo, resultando deste fenômeno, prejuízos gravíssimos para o próprio Estado, em consequência do "afrouxamento" das iniciativas úteis e do ideal de progresso. Mas que fique bem claro: não temos, com a focalização de semelhantes fatos, o propósito de ferir a quem quer que seja. Pelo contrário. Somos gratos ao cavalheirismo das nossas autoridades municipais, tanto do passado como do presente. Achamos, mesmo, que, para as amargas decepções de que temos sido vítimas, muito têm contribuído fatores alheios à vontade dos administradores.

As assinaturas do presente memorial, nada mais são do que um amplo e verdadeiro PLEBISCITO, pois exprime não SOMENTE a vontade de eleitorado, mas, também, a vontade de muitos que por circunstâncias várias não são cidadãos votantes. E é só.

Nada mais queremos do que JUSTIÇA para a nossa causa. Nada mais desejamos com este IDEAL do que o progresso de nossa Terra querida e a realização feliz, num próximo futuro, da Predestinada Grandeza do Espírito Santo. E se permitirdes, estaremos na estacada com cem por cento de nossas Energias de povo consciente do seu destino histórico.

Celina, Esp. Santo, _____

_____”

Carta de Obéd ao Inspetor Regional do IBGE do ES – 31/08/1948

“Senhor Inspetor Regional de Estatística da Inspetoria Regional
do I.B.G.E. no Estado do Espírito Santo.

O abaixo assinado, brasileiro, casado, vereador à Câmara Municipal de São Mateus, neste Estado, para o fim de fazer prova de população junto a memorial que deverá ser encaminhado à Assembleia Legislativa deste Estado, vem, respeitosamente, requerer que lhe seja atestado, da forma que vossa excelência achar melhor, o seguinte:

1º – Qual o montante, atualmente, da POPULAÇÃO do distrito de CELINA, município de Alegre, neste Estado;

2º – Qual a população SOMENTE DA SEDE do referido distrito.

Necessário se faz encarecer a vossa excelência a urgência que tenho da presente informação. Certo de que será atendido o mais breve possível, antecipadamente agradece e

Espera Deferimento

São Mateus, 31 de agosto de 1948.

Obéd Emmerich

Selada a 1ª Via com CR\$ 3,8”

Primeira versão de uma carta ao Prefeito de Alegre – 1948

“Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Alegre, Est. do Esp. Santo.

O abaixo assinado, brasileiro, eleitor, residente neste Município, vem, de acordo com a legislação em vigor, requerer a vossa excelência, respeitosamente, que lhe seja fornecido, dentro do prazo de lei, o seguinte:

1º – Qual a receita total arrecadada deste Município nos exercícios financeiros de 1946, 1947 e 1º semestre do corrente ano, separadamente, por exercício.

2º – Qual a despesa REALIZADA em cada um dos exercícios acima e no 1º semestre do corrente ano.

3º – Qual a receita, POR DISTRITO, separadamente arrecadada, nos referidos exercícios, inclusive do 1º semestre do corrente ano.

4º – Qual a despesa, POR DISTRITO, realizada, separadamente, nos referidos exercícios, inclusive no 1º semestre do corrente ano.

5º – a) Qual a despesa realizada com OBRAS PÚBLICAS nos referidos exercícios, dentro do perímetro do distrito de CELINA, separadamente por exercício, inclusive do 1º semestre do corrente ano;

– b) Qual a despesa realizada com FUNCIONALISMO E ADMINISTRAÇÃO, no referido distrito, em idênticas condições à alínea a).

6º – Qual o número de estabelecimentos comerciais existentes atualmente no distrito de CELINA, inclusive fábricas diversas.

7º – Qual o número de prédios cadastrados para cobrança do Imposto Predial na sede do distrito de CELINA.

8º – Quais os limites atuais do distrito de CELINA, de acordo com a divisão administrativa deste Município.

Encarecendo a urgência que tem das presentes informações

PEDE

E

ESPERA

DEFERIMENTO.

Município de Alegre, Esp. Santo, _____”

Primeira versão de um requerimento ao Juiz da Zona Eleitoral – 1948

“MM. Dr. Juiz Eleitoral da ____ Zona Eleitoral de Alegre,
Est. do Espírito Santo.”

O abaixo assinado, brasileiro, eleitor N° _____ desta Zona, residente no distrito de Celina, neste Município, vem, de acordo com a legislação Eleitoral vigente, respeitosamente, requerer que lhe seja fornecida, dentro do prazo de lei, uma LISTA NOMINAL de todos os eleitores do DISTRITO DE CELINA com o correspondente número do título de cada eleitor.

Nestes termos Pedo e Espero Deferimento.

Celina, Alegre, _____
_____”

Carta de Obéd ao diretor do Depart. das Municipalidades – 08/09/1948

“São Mateus, 8 de setembro de 1948

Senhor Diretor do
Departamento das Municipalidades,
Vitória. Esp. Santo.

Devendo ser encaminhado à egrégia Assembleia Legislativa deste Estado, dentro de breves dias, um Memorial do Povo do Distrito de Celina, Município de Alegre, no sentido de obter da mesma a sua emancipação político-administrativa como Município autônomo; e como temos necessidade de vários dados para serem juntados ao referido Memorial; como sempre vimos nesse Departamento a fonte mais segura e farta de dados estatísticos dos municípios do Esp. Santo, tomamos a liberdade de solicitar de vossa excelência o seguinte, com a maior urgência possível, certo de que seremos, como sempre, atendidos solicitamente:

1º – Qual a RECEITA arrecadada do Município de Alegre e a DESPESA realizada, nos exercícios de 1946 e 1947 e se possível do 1º semestre do corrente ano.

2º – Qual a RECEITA arrecadada e a DESPESA realizada, apenas do Distrito de CELINA, nos referidos exercícios e se possível do 1º semestre do corrente ano.

3º – Qual a DESPESA realizada com OBRAS E MELHORAMENTOS PÚBLICOS, pelo referido Município, dentro do Distrito de Celina nos referidos exercícios.

4º – Quais os limites atuais ou recentes do Distrito de Celina, de acordo com a divisão administrativa do Município.

Desejamos esclarecer que os referidos dados deverão ser separadamente por exercício e dos quais temos grande necessidade. Também deverão ser fornecidos em duas vias.

Antecipadamente gratos, firmamo-nos

Cordialmente,
Obéd Emmerich”

Carta-resposta do diretor do Depart. das Municipalidades – 30/09/1948

“ESTADO DO ESPÍRITO SANTO / SECRETARIA DO GOVERNO”

“Ao Exmo. Sr.
Obéd Emmerich
SÃO MATEUS”

“Of. D.M. N° 633

Vitória, 30 de setembro de 1948.

Presado Senhor:

Acuso o recebimento da sua carta de 8 deste mês solicitando dados estatísticos sobre o município de Alegre e distrito de Celina.

Todo meu prazer seria atender integralmente a sua solicitação.

Acontece, porém, que este Departamento não dispõe de elementos para saber qual a receita e despesa do distrito de Celina isoladamente do Município. Além disso, Art. 8° do Ato das Disposições Constitucionais do Estado manteve este Departamento apenas para prestar assistência técnica aos Municípios quando estes a solicitarem. Daí a impossibilidade deste Órgão obter esses dados da Prefeitura de Alegre e transmiti-los a terceiros.

Mas apraz-me informar a V.S. que a Inspeção Regional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística sediada nesta Capital talvez possa fornecer os dados que V.S. deseja.

Infelizmente, é apenas o que posso informar.

E aproveito o ensejo para apresentar-lhe minhas

Cordiais Saudações

VICENTE VASCONCELOS

Diretor Geral do D.M.”

Carta do amigo Lugon¹ a Obéd – 19/09/1948

“Vitória, 19 de setembro de 1948.

Amigo Obéd,

Estimo que você e os seus estejam bem.

Recebi sua carta e terei prazer que vocês possam conseguir o objetivo visado, embora duvide um pouco desse êxito. De fato, o município de Alegre é muito grande, mas em importância, segundo os elementos que temos, parecia-nos mais justo fosse o contemplado, Vala do Souza², onde já existe uma coletoria estadual. Isso é um ponto de vista que não tem qualquer importância. O meu interesse no caso é o seu interesse, pode crer.

As informações já foram encaminhadas, ao que acredito. Procurei conseguir tudo quanto tínhamos para fornecer-lhe. Como você sabe, as nossas apurações têm por base o município, de maneira que não temos muita coisa sobre os distritos. Espero que lhe possam ser úteis as que fomos conseguindo aqui.

Abraça-o Cordialmente

O amigo certo

Lugon”

Telegrama de Wande (Vandinho) a Obéd – 07/10/1948

TELEGRAMA a: Obéd Emmerich / São Mateus / Data: 07 OUT 1948

PREÂMBULO: “Alegre 247 28 7 73,30”

TEXTO: “Recebi telegrama e carta / Agradeço consideração amigo

Seguiu carta a respeito / Abs velho amigo / Wande”

¹ “Lugon” é provavelmente o vereador Adhemar Lougon Moulin (do PSD de Cachoeiro de Itapemirim), que era tabelião e nasceu em Alegre (ver jornal A Época – C. de Itapemirim, de 17/12/1948, p. 5).

² Vala do Souza (hoje, Jerônimo Monteiro) era um distrito do município de Alegre. A família Lougon Moulin possuía propriedades em Vala do Souza (ver jornal A Época – C. de Itap., de 28/10/1948, p. 8).

**Carta do irmão Nemrod Emerick a Obéd com comentários familiares
e sobre a questão da emancipação de Celina – 07/10/1948**

“Celina, 7 de outubro de 1948

Prezado irmão Obéd,

Desejo que ao receber esta estejas gozando a mais perfeita saúde, juntamente com Aracy, e todos os teus filhos. Nós, graças a Deus, vamos indo na forma do costume, alguma gripe de vez em quando para não passar de liso. Mamãe é que esteve de cama, foi preciso médico, mas graças a Deus já está melhor, inchou muito a garganta, não podia engolir nada, e quase nem respirar.

Obéd aqui está chovendo, já estamos plantando milho. O café está a 69.00 e eu e papai ainda não vendemos, estamos querendo 70.00, está perto.

Enviei os papéis para Celina, e estamos trabalhando; já andei dois dias apanhando assinaturas. José Rua é o mais interessado; tem muita gente desinteressada, e outros trabalhando. Sobre esse assunto, eles me disseram que sempre te escrevem, Peço desculpas por não ter escrito há mais tempo.

Como vamos de campeonato? Para mim está bom, mas temos que esperar até o fim. Termino enviando muitas lembranças de todos, para todos.

E um forte abraço deste teu mano de sempre,

Nemrod Emerick”

Observações:

1) Esse é um dos poucos registros escritos que a família tem do querido Nemrod, que faleceu muito jovem (32 anos de idade) num acidente em Celina, no dia 06/12/1948, ou seja, dois meses depois de escrever essa carta ao irmão Obéd.

2) Numa das últimas frases, Nemrod comenta o campeonato (de futebol). Nemrod era torcedor do Botafogo e Obéd, do Flamengo. O Botafogo acabou ganhando o Campeonato Carioca de Futebol de 1948, tendo vencido, na partida final, o Vasco da Gama (apelidado na época de “Expresso da Vitória”) por 3x1, no dia 12/12/1948. Os torcedores botafoguenses então disseram: “O Botafogo tirou o Expresso da Vitória dos trilhos...” Por apenas seis dias Nemrod deixou de ver seu Botafogo sagrar-se Campeão Carioca de 1948 (ele tinha até mesmo planejado ir a esta partida no Rio de Janeiro junto com amigos de Celina).

Nemrod era tão apaixonado pelo Botafogo e pelo futebol que os nomes do seu 1º e do 3º filho – Ivan e Tovar – foram homenagens a craques do Botafogo da década de 1940, e o do 2º filho – Romeu – homenageou um craque da Seleção Brasileira de 1938, jogador do Palmeiras e do Fluminense.

Carta de Obéd a José Rua – 16/10/1948

“Serraria Industrial, São Mateus, 16 de outubro de 1948

Meu caro Jose Rua e demais amigos, o meu abraço de irmão. / José:

Recebi com grande alegria a tua carta, no mesmo dia que recebia outra de meu mano Nemrod falando do mesmo assunto (por sinal o mano disse que alguns aí estão frios...). Sobre os "frios " devo adiantar que todas as grandes CAUSAS sempre sofreram as incompreensões de muitos... Mas isso deve ser motivo de mais firmeza dos idealistas. Fiquei deveras entusiasmado com o entusiasmo de tua carta e do telegrama do Wande. Com companheiros dessa têmpera a gente irá mesmo para a frente apesar dos pesares e dos retrógados ou céticos e "blasées".

Conforme meu telegrama, acho que não deveremos pedir o plebiscito. Creio que será melhor o mesmo ser solicitado pela Assembleia no momento oportuno se este for o caso. Mesmo porque, pedido por nós irá demorar um “tempão” a ser concedido. Gostei muito da inclusão em nosso plano dos distritos de Café, Ibitirama, pequena faixa de São Lourenço e talvez o de Araraí ou Arari. Será que essa gente vai aderir a este movimento? Conviria, caso fique resolvido isto, colher assinaturas para o memorial e incluir os referidos distritos no croqui ou mapa que deverá acompanhá-lo. Já estão tratando do mapa? Estou enviando os dados que pude obter e espero que os daí já estejam em mão, pois o tempo é escasso. Sobre os dez deputados, não conto com este número, mas juntos havemos de os conseguir. Combinemos isto: logo que tenham em mão todos os dados necessários, me telegrafem urgente o dia que poderão estar em Vitória. Daqui direi se poderei estar ali no mesmo dia para o encontro ou marcarei dia subsequente de acordo com os patrões aqui. Desta vez "ou vai ou racha"! Não é?

A respeito de motivos temos muitos, inclusive RELEVANTES, como os que apontaste na carta. Peço detalhes sobre a fonte de água mineral. Já foi examinada? Há documentos de fé pública sobre o assunto? Uma instância balneária ou de veraneio, instalação de Educandário, tudo isto são argumentos fortes. O parecer do Dr. Cicero, que é favorável, é um bom pedaço de caminho andado. Teremos que conseguir o desentranhamento desses documentos. Os dados que estou enviando e que devem fazer parte da documentação estão um pouco fora de moda, como poderão verificar, mas são oficialmente os mais “modernos”. Convém apertar a prefeitura, do contrário ela será capaz de ir ‘cozinhando’ devagarinho e nos dar dor de cabeça depois. Espero ansioso mais notícias. Um abraço a todos.

A ti um abraço do amigo de sempre

Obéd Emmerich”

Carta de Obéd a Eurico Rezende – 19/10/1948

“Serraria Industrial, 19 de outubro de 1948.

Caríssimo amigo e correligionário

Dr. Eurico Rezende,

Vitória Esp. Santo.

Primeiramente os meus sinceros votos de saúde, paz e prosperidade. Por aqui vamos "perrengando" e de camarote assistindo as misérias praticadas por esses "cavalheiros" errantes, epileptiformes [*erráticos*] e canhengues [*mesquinhos*], e cansativos.

O fim principal da presente é tratar contigo de três assuntos muito importantes no momento, dos quais passo a ocupar tua atenção:

NOSSO NOVO JORNAL: Estou ansioso que seja uma realidade o nosso jornal, pois há tanta coisa interessante a publicar que chego a sonhar com ele! Conseguimos aqui com relativa facilidade aquelas subscrições e há promessas boas de mais alguns. O Zenor, por exemplo, não figura ali, mas prometeu logo que normalize certos compromissos, subscrever algumas ações. Outros há em idênticas condições. O que precisamos é ter uma imprensa sem "mordaças". Infelizmente a saudosa A Gazeta está irreconhecível. Imagina que o amigo Alcure me disse que qualquer artigo de ataque ao governo (melhor, crítica) seria publicado – desde que fosse devidamente assinado pelo seu autor e estivesse escrito em linguagem decente; no entanto, mandei para lá uma reportagem sobre São Mateus e Conceição da Barra, por sinal bastante "inocente", que não foi publicada creio que pelo fato de eu haver taxado a cadeia de São Mateus de "ESPELUNCA".

Assim não é possível. Dentro deste assunto tenho um pedido a fazer-te e que peço transmiti-lo ao amigo Rozendo também. É o seguinte: quando aí estive da última vez, falei contigo sobre a necessidade que tenho de mudar-me daqui e por DOIS motivos poderosos que são: 1º - a dificuldade de colégio para 4 filhos em idade escolar e que estão perdendo a melhor oportunidade; 2º - a deficiência de ordenado que mal dá para comer. Encontro bastante dificuldade em tomar uma decisão pois temo que com isto venha a aborrecer o chefe Eleosippo, o que não está no meu propósito. Desejaria encontrar uma solução que, ao em vez de afastar-me, mais me aproximasse dele. Isto porque o considero um grande espírito e um grande amigo. Conciliando tudo isto, pensei na possibilidade de ir trabalhar aí com os amigos no novo jornal. Quem sabe se não seria possível isto? Tenho pendor para o jornalismo e ao lado de um Rozendo e

de um Eurico sinto que seria capaz de fazer alguma coisa. Peço escrever-me depois sobre isto com uma palavra definitiva para minha orientação.

EMANCIPAÇÃO DE CELINA – Estou em contato com vários amigos de Celina (quase minha terra pois lá residem meus pais e manos), distrito de Alegre, no sentido de propugnar pela sua emancipação. Já temos em mão alguns documentos indispensáveis, outros em vias de nos virem às mãos. Estamos colhendo assinaturas em um MEMORIAL à Assembleia, e que desejamos encaminhar por intermédio de um deputado. Pensei para isto no Dr. Eurico Rezende. Será que ele aceitaria essa incumbência? Desejaria que na mesma ocasião e juntamente com o referido memorial fosse apresentado o projeto com a assinatura dos "dez deputados" (segundo a Lei N° 65), pois alguns requisitos não atingirão o padrão fixado pela referida Lei. Mas temos "motivo relevante", etc. Eu garanti aos meus amigos que conseguiria a simpatia de pelo menos "dez" deputados. Será isto possível? Poderia ser feita aí uma sondagem neste sentido? Tenho grande desejo que este ideal dos celinenses vingue. E isto dependerá da boa vontade de nossos representantes. Logo que for chamado pelos amigos irei aí para nos encontrarmos e acertarmos tudo, e também contigo e outros colegas que queiram nos ajudar.

EMANCIPAÇÃO DE NOVA VENÉCIA E OUTROS DISTRITOS – Fala-se aqui que dez deputados iriam apresentar um projeto de emancipação de Nova Venécia e mais dois distritos de Colatina para constituição de um novo município. Desejo saber se isto é verdadeiro. Acho isto tão bom que chego a duvidar que seja verdade. Caso seja mesmo uma realidade, estou ao dispor incondicionalmente para o que estiver ao meu alcance. Se precisarem de qualquer dado ou documento, disponham de mim. Confesso que tive esta ideia, mas achei-a um pouco prematura em virtude das exigências da Lei. Mas com a inclusão de outros distritos, a coisa aparece com outro aspecto. É ir para a frente e felicidades.

Espero que já estejas enfarado [*entediado*] de tanta "caligrafia" e por isso vou enfeixar [*terminar*] este "testamento" desejando que pagues com a mesma moeda o mais breve possível.

Um abraço no Rozendo. Muitas venturas te deseja o amigo e companheiro de ideal

Obéd Emmerich.”

**Carta de José Rua a Obéd falando do desânimo do povo,
mas afirmando que a luta continuaria – 28/10/1948**

“Celina, 28 de outubro de 1948.

Prezado Amigo Obéd.

Meu fraternal abraço.

Meus votos de saúde. Com 12 dias de diferença recebi sua carta, bem como os dados prometidos. Para que lhe possa dar ciência do que ocorre em nossa terra, faço hoje, com real satisfação, a presente.

Realmente, a verdade deve ser dita, o nosso povo está frio, desanimado para a luta, certo de que nada iremos conseguir. Quanto ao que me toca, apesar da incompreensão que se tem aqui para comigo, não pouparei esforços para levar avante nossa ideia.

Você sabe muito bem do ceticismo de nosso povo, conhece-lhe a origem. Os homens públicos, mais afeitos às questiúnculas políticas, julgam os problemas do povo segundo seus próprios interesses. É o que acontece no município de Alegre. Nenhum Prefeito, até hoje, observou com interesse as coisas de um distrito rico – como o de Celina. E quando nos colocamos, justiceiramente, em sentido de luta, vem logo uma enorme propaganda contra nossos ideais. Esquecem-se que nosso intuito é apenas tornar mais desenvolvida, mais progressista, uma região esquecida dos poderes públicos.

Voltando ao que você diz em sua carta, não estou de acordo. Acho que o plebiscito é o único caminho certo. A menos que contemos com maioria na Assembleia para então ser vitorioso um projeto de lei apresentado por 10 deputados. Deverei ir para Vitória até o dia 10 de novembro próximo. Lá nos entenderemos melhor.

Por esses dias iremos encaminhar os papéis para você. Conforme falei em minha primeira carta, nosso memorial, enviado diretamente ao presidente da república, está em poder do governador. Esse memorial contém assinatura de pessoas residentes em Ibitirama e Café. É, portanto, de sumo interesse para nós conseguir retirá-lo de lá.

Os poucos que estão envolvidos na campanha estão possuídos de sincero em entusiasmo. Julgamos necessária a luta. Ela é um “*imperator*” motivo para nós. Nossos pensamentos se voltam para um só objetivo. A vitória, se depender de nós, afianço-lhe, é um fato que se consumará.

Adeus, por esses dias voltarei. Seu apoio, vindo do norte do Estado, é para nós um estímulo que merece fé.

Com um forte abraço o velho amigo de sempre.

José Rua”

Dados do IBGE sobre Alegre e seus distritos de 1928 a 2017

O IBGE (<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/alegre/historico>, Acesso em: 28 jan. 2020) apresenta os seguintes dados históricos sobre Celina, o município de Alegre e seus demais distritos:

O distrito de Celina foi instituído e incorporado ao município de Alegre pela Lei Estadual nº 1.676, de 09/11/1928.

Entre os anos de 1939 e 1943, o município de Alegre era composto por nove distritos: Alegre, Café, Celina, Caparaó (atualmente Ibitirama), Lambari (hoje Anutiba), Liberdade (atual Araraí), Reeve (hoje Rive), Santa Angélica e Vala de (do) Souza (atual Jerônimo Monteiro).

De acordo com a Lei Estadual nº 777, de 29/12/1953, o distrito de Vala de Souza (Jerônimo Monteiro) foi separado do município de Alegre e elevado à categoria de município. No entanto, uma decisão do STF de 04/10/1955 anulou a criação do município de Vala de Souza (Jerônimo Monteiro), que retornou à condição de distrito e foi reintegrado ao município de Alegre.

Posteriormente, a Lei Estadual nº 1.416, de 28/11/1958, desmembrou definitivamente o distrito de Vala de Souza do município de Alegre, elevando-o à categoria de município com a denominação de Jerônimo Monteiro.

Os distritos de Ibitirama e Santa Marta foram criados pela Lei Estadual nº 2.340, de 19/06/1968. Cerca de vinte anos depois, a Lei Estadual nº 4.161, de 15/09/1988 separou os distritos de Ibitirama e Santa Marta do município de Alegre para formar o município de Ibitirama.

Na divisão territorial de 2001, o município de Alegre é composto por oito distritos: Alegre (Sede), Anutiba, Araraí, Café, Celina, Rive, Santa Angélica e São João do Norte, mantendo essa divisão territorial até 2017.

Avaliação dos resultados da luta pela emancipação de Celina em 1948

Conforme demonstrado pelos dados históricos do IBGE, a luta pela emancipação de Celina em 1948 não foi bem-sucedida. Até a conclusão deste livro, 2024, o distrito de Celina continuava vinculado ao município de Alegre.

Não está no escopo do presente livro avaliar se o movimento pela emancipação de Celina em 1948 foi justo ou não, bem como verificar como foi a tramitação do pedido na Assembleia Legislativa do Espírito Santo em 1948 e anos posteriores. Possivelmente caberia a uma monografia, dissertação ou tese acadêmica – nas áreas de História ou Economia – explorar o tema com maior profundidade.

Embora a emancipação de Celina não tenha sido bem-sucedida, é importante notar que, após 1948, o distrito de Vala de Souza – conforme sugerido pelo Sr. Lugon na carta de 19 de setembro de 1948 – conseguiu se emancipar. Inicialmente, houve uma emancipação em 1953, mas essa decisão foi anulada em 1955. Posteriormente, em 1958, o município finalmente se emancipou, adotando o nome de Jerônimo Monteiro. Em 1988, o distrito de Ibitirama também alcançou a emancipação.

Dessa forma, embora a emancipação de Celina não tenha sido bem-sucedida, dois distritos mencionados nos documentos – Vala de Souza, atualmente Jerônimo Monteiro, e Ibitirama – conseguiram alcançar a emancipação.

Por fim, é importante destacar que o Sr. José Joaquim Rua, que foi o principal líder da luta pela emancipação de Celina, foi homenageado com uma rua em seu nome no distrito: a Rua José Joaquim Rua, cujo CEP é 29510-000.

A seguir (nas páginas seguintes)

Parte B: Cópias completas de TODOS os documentos

Presadíssimos amigos
Vandinho, Nilo Guimarães
e José Rua.
Celina, Esp. Santo.

Começo a escrever esta carta com o coração nos saltos e pinotes, sem saber si bate no teclado da pobre máquina com dois dedos só, ou apenas com um dos indicadores. Sim, porque não sei si os amigos já sabem, mas é certo que aquilo que todo datilógrafo faz com dez dedos eu faço com dois e ás vezes, nos apertos, com um apenas. Creio que isto já é alguma vantagem! Continuando, espere que todos estejam bons e dispostos para a luta. Si trago o coração nos pulos é porque considero esta decisão decisiva para a causa de que passarei a tratar com os amigos.

Em varios anos alguns de nós nos empenhamos em luta para a emancipação de nossa querida Celina. E de vesse conhecimento. Fomos sem sorte e continuamos a depender de quem nunca achou que merecéssemos algo. O celinense sempre teve ciência da prefeitura através da cobrança dos impostos, sem nada ou quasi nada receber em obras e realizações.

Agora estamos na ocasião de tentarmos mais uma vez, com mais probabilidade de êxito (creio que 90%) e precisamos meter mãos á obra. São os seguintes os requisitos indispensaveis para que a Assembleia Estadual possa criar novo município:

- 1º-ter um territorio com o minimo de vinte mil habitantes, dos quais, dois mil, pelo menos, na Vila designada para sede;
- 2º-possuir predios apropriados para a instalação do Governo municipal e funcionamento dos serviços publicos indispensaveis;
- 3º-haver contribuido para a receita municipal no exercicio anterior, com mais de duzentos mil cruzeiros, e não resultado da desanexação para o município desmembrado renda inferior a essa quantia.

Diz ainda a Lei Estadual Nº 65, de 30 de Dezembro de 1947 e publicada no Diario de 6 de Janeiro do corrente ano: "havendo interesse publico relevante póde a Assembleia Legislativa, por iniciativa de 10(dez) ou mais deputados, criar municipios sem esses requisitos."

Éis porque, meus amigos, temos muitas probabilidades de êxito na nossa campanha. Caso não alcancemos os três requisitos que a lei estabelece, ainda teremos este ultimo artigo que bem poderemos usar no caso em apreço e farei tudo para contar com o apoio dos dez deputados, ajudado, é verdade, pelos amigos.

Relativamente aos habitantes, já requeri ao I.B.C.E., em Vitoria, onde gente com alguns amigos e já recebi notícias de que mandarei a Certidão pedida pelo correio per estes dias.

Junto estou remetendo um memorial á Assembleia e que, porde si-me tomei a liberdade de redigir. Também segue um requerimento ao prefeito de Alegre afim de ser assinado por qualquer dos três que tenha mais influencia na prefeitura, afim de que a certidão seja mais rapidamente. Creio que a lei dá-lhe o prazo de dez dias para certificar. Mas como a materia solicitada não é banal, é possível que demore mais. Entretanto, convem estar alerta, pois éls podem desconfiar da coisa e querer boicotar o requerimento. Convem não esquecer de recibo de protocolo bem legivel. Esta certidão vai custar dinheiro. Além d'gste requerimento á Prefeitura de Alegre, para segurança e verificação dos dados fornecidos aí, vou requerer a mesma coisa ao Departamento das Municipalidades em Vitoria, onde tenho bons amigos. O memorial segue em duas vias para que uma seja encaminhada da a mim e a segunda, ~~remetida~~ remetida com a segunda via dos documentos que conseguirem aí, deverá ser encaminhada ao Governador de Estado, com um apêlo, para que éle também nos ajude. Logo que receber a resposta do I.B.C.E. remeteréi a copia da informação para os amigos.

Além destes dados, os amigos deverão contratar uma pessoa ca-
Continúa.....

São Mateus, 4 de Setembro de 1948.

Meus caríssimos amigos
Celinenses, e meu sin-
cero abraço de irmão.

É chegada o momento propício de nos unirmos em torno do nos-
so velho e querido ideal de EMANCIPAÇÃO política-administrativa. Si /
perdermos esta oportunidade, somente teremos outra em 1953, porquanto
a Lei Estadual nº 65 de 30 de Dezembro de 1947, no seu art.2º: "A divi-
são de Estado em Municípios, fixada em lei quinquenal, será revista /
nos anos de milésimo três e oito, para vigorar a partir de primeiro de
janeiro de ano seguinte e obedecerá às normas estabelecidas na Conven-
ção Nacional de Estatística. PARAGRAFO UNICO - Durante o quinquenio de
sua vigencia, A LEI SERÁ INALTERAVEL(o grife é nesse), não podendo ser
modificada senão por lei especial para o FIM UNICO(o grife é nesse) de
se corrigirem no quadro territorial, erros, ambiguidades e duvidas veri-
ficadas em levantamento topografico posterior, bem como a inexecuabili-
dade das linhas divisorias apurada na demarcação." Per aí vemos que não
nos é possível perder esta oportunidade, pois estamos no ano propício.

Para conseguirmos êxito, mister se faz que nos UNIAMOS incondi-
cionalmente em torno de nesse grande IDEAL. Que esqueçamos por um /
peuce de tempo as nessas lutas e pequenas maguas politicas. Este ideal
não é deste ou daquêlê partido. E DE TODOS OS CELINENSES CEM POR CENTO.
Faça daqui e meu veemente apêlo no sentido de que Celina, como um só
homem, se entusiasme por essa bandeira sagrada. Não poderemos permane-
cer criminosamente impassíveis deante da possibilidade de assumirmos o
governo de nesse proprio destino. Com sonho e desejo apenas, jamais ce-
lheremos os frutos da nossa aspiração comum. E si neste instante tome
a iniciativa de cencitar-ves á LUTA - é porque, embora distante dessa
terra hospitaleira e bôa, permanece junto convosco pelo coração e pelo
profundo amor que dedico a Celina e seus habitantes. É porque conside-
ro Celina a minha terra tambem. É porque tenho aí os meus queridos pro-
genitores e irmães carnis. É porque conto aí com um consideravel nu-
mere de amigos leais e sinceros que são um conferte para a minha tão
acidentada vida de lutar pela causa dos oprimidos. É, finalmente, per-
que o dever me aponta essa estrada. E por ela caminharei a despeito de
todas as vicissitudes. Espero, perem, contar convosco, como leais e
continua

c o n t i n u a ç ã o

e donedades companheiros de viagem. Sei que posso ficar tranquilo quanto á parte que vos toca nesta luta .

Aproveite esta feliz oportunidade para fazer aqui a chamada de varios amigos que me sãe particularmente caros e que na intimidade denominam-se : Vandinho, Wanderley, Nilo Guimarães, Acacio, Edson, Perrebinha, José Rua, Chiquinho barbeiro, Da.Cirone, Reynaldo, Segundo, Jerge Meneguelli, Guilherme Emmerich, Nirode, José Vieira, João Paulo, Aristino, Jove Bitancourt, Arnaldo Prata, Euclides Corrêa, Antonio Satire, Silas Leubach e tantos outros, cujos nomes encheriam varias folhas de papel, residentes na sede e por todo este querido distrito, fazendeiros, agregados, camaradas e colonos, pequenos e grandes comerciantes, uzineiros e criadores, tropeiros e carroiros, homens e mulheres, moços e velhos, eleitores ou não, anstruides ou analfabetos, de todas as côres e posições sociais e que vivem na minha recordação, es quais conclame nesta hora decisiva para uma UNIÃO SAGRADA em prol da emancipação de CELINA.

Uma campanha como esta, de mobilização de todos os valores e vontades, não poderia ser eficiente sem a orientação de pelo menos três líderes aos quais caberá toda a responsabilidade da execucao do plano de ação comum. Tome a liberdade de indicar-vos esses líderes nas pessoas de Nilo Guimarães, Wandenkelque Vieira (Vandinho) e José Joaquim Rua. Aos três esteu enviando instruções de campanha e que deverão ser de vesse conhecimento através dos mesmos. E quanto á parte que me toca nesta causa, podeis estar certos de que a desempenharei apaixonadamente. Que cada um dos celinenses faça a sua parte e poderemos contar com a vitoria desta vez. ESQUECAMOS O PASSADO COM AS SUAS MAGUAS E RESENTIMENTOS, NUM ESFORÇO CRISTÃO PERDOEMOS-NOS MUTUAMENTE AS OFENSAS E AS PALAVRAS SEM NEXO, ENSARRILHEMOS POR UM POUCO DE TEMPO AS ARMAS DAS COMPETIÇÕES PARTIDARIAS. -- SEM O QUE JAMAIS CONSEGUIREMOS FAZER DE CELINA UM MUNICIPIO INDEPENDENTE, PROSPERO E FELIZ ! ! !

Despeçe-me de todos com um fraternal abraço, confiante na vitoria de nessa causa comum. Avante, pois, CELINENSES ! ! !

Serraria Industrial, São Mateus, Esp. Santo, 4 de Setembro de 1948

Obed Emmerich.

MEMORIAL AO

EXCMO. SNR. PRESIDENTE E DEMAIS MEMBROS ILUSTRES DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Representando a vontade soberana do povo livre do DISTRITO DE CELINA, municipio de Alegre, neste Estado, nós, abaixo assinados, -vimos pleitear junto a essa Egregia Assembleia de seus legítimos representantes e de acordo com o que estabelece a Lei Estadual nº 65, de 30 de Dezembro de 1.947, nos seus art. 1 a 9 e principalmente 3º e 4º, - a EMANCIPAÇÃO POLITICO-ADMINISTRATIVA de seu distrito, para que seja criado um novo MUNICIPIO com o seu atual territorio que poderá, si as circunstancias o permitirem, ser ampliado.

Este amadurecido ideal dos celinenses tem raízes profundas e carinhosamente alimentadas no grande amor que devotamos ao nosso querido distrito que tem sido tão mal aquinhoado, através dos anos que se sucedem, pelas migalhas caídas da mão dos potentados ! Já fizemos, no passado, tentativa neste sentido e que, infelizmente, foi asfixiada pelos inconfessáveis interesses politicos de então, - como si nós, celinenses, estivéssemos pleiteando o aniquilamento de Espirito Santo, quando é justamente o contrario a nossa aspiração. Si almejamos a nossa emancipação, si queremos ser um MUNICIPIO AUTONOMO, - é porque, acima de tudo, desejamos, com todas as nossas forças, o BEM-ESTAR do nosso querido Estado, através do nosso progresso e da nossa grandeza economica. Conseqüentemente, um Brasil cada vez mais forte.

Cremos que no velho e inexoravel relogio do tempo está soando a HORA DOS CELINENSES, pois estamos, graças a Deus, em plena DEMOCRACIA ! Acreditamos, ainda, na força do Direito e por isso é que, como um só homem, um só coração e uma vontade comum, alimentados por uma só e inquebrantavel Fé no nosso Destino, - comparecemos perante essa Egregia Assembleia Legislativa, conduzidos pela mão carinhosa de alguns de seus illustres membros, para apresentar, com o nosso VERGENTE PEDIDO DE EMANCIPAÇÃO, varios documentos
continúa no verso.....

continuação

varios documentos, com os quais procuramos cumprir as varias exigencias estabelecidas na referida Lei.

Si é verdade que o distrito de Celina possui um manancial inegotavel de riqueza economica, clima dos mais privilegiados do Estado, comercio dos mais ativos e progressistas, vastas possibilidades para o futuro e largo CREDITO moral, economico, social e politico / em DISPONIBILIDADE CRIMINOSA, como bem demonstram os documentos em "anexo", -é tambem verdade que as nossas Rendas Publicas, através / dos anos, nada têm produzido de pratico para o povo, resultando des-te fenomeno, prejuizos gravissimos para o proprio Estado, em consequencia de "afrouxamento" das iniciativas úteis e do ideal de progresso. Mas que fique bem claro : não temos, com a focalização de semelhantes fatos, o proposito de ferir a quem quer que seja. Pelo contrario. Somos gratos ao cavalheirismo das nossas autoridades / municipais, tanto do passado como do presente. Achamos, mesmo, que, para as amargas decepções de que temos sido vítimas, muita têm contribuido fatores alheios á vontade dos administradores.

As assinaturas de presente memoria, nada mais são do que um / amplo e verdadeiro PLURICITO, pois exprime não SOMENTE a vontade do eleitorado, mas, tambem, a vontade de muitos que por circunstancias varias não são cidadãos votantes. E é só.

Nada mais queremos do que JUSTICA para a nossa causa. Nada mais desejamos com este IDEAL de que o progresso de nossa Terra querida e a realização feliz, num proximo futuro, da Predestinada Grandeza do Espirito Santo. E si permitirdes, estaremos na estacada com cem por cento de nossas Energias de povo consciente de seu destino historico.

Celina, Esp. Santo, _____

Senhor Inspeter Regional de Estatística da Inpeteria Regional
do I.B.G.E. no Estado de Espírite Santo.

O abaixo assinado, brasileiro, casado, vereador á Camara
Municipal de São Mateus, neste Estado, para o fim de fazer prova de
população junto a memorial que deverá ser encaminhado á Assembleia
Legislativa deste Estado, vem, respeitosamente, requerer que lhe se-
ja atestado, da forma que vossencia achar melhor, o seguinte :

1ª - Qual o montante, atualmente, da POPULAÇÃO do distrito
de CELINA, municipio de Alegre, neste Estado ;

2ª - Qual a população SOMENTE DA SÍDE do referido distrito.

Necessario se faz encarecer a vossencia a urgencia que tenho
da presente informação. Certo de que será atendido e mais breve possi-
vel, antecipadamente agradeço e

Espera Deferimento

São Mateus, 31 de Agosto de 1968
Obéd Esmerich

Selada a 1ª Via
com CRF. 3,80

Ass) Obéd Esmerich

Excmo.Snr. Prefeito Municipal de Alegre, Est. do Esp. Santo.

O abaixo assinado, brasileiro, eleitor, residente neste Município, vem, de acordo com a legislação em vigor, requerer a Vossencia, respeitosamente, que lhe seja fornecido, dentro do prazo de lei, o seguinte :

- 1º - Qual a receita ^{arrecadada} total deste Município nos exercicios financeiros de 1946, 1947 e 1º semestre de corrente ano, separadamente, por exercicio.
- 2º - Qual a despêsa REALISADA em cada um dos exercicios acima e no 1º semestre de corrente ano.
- 3º - Qual a receita, POR DISTRITO, ^{arrecadada} separadamente, nos referidos exercicios, inclusive do 1º semestre de corrente ano.
- 4º - Qual a despêsa, POR DISTRITO, realizada, separadamente, nos referidos exercicios, inclusive no 1º semestre de corrente ano.
- 5º - a)-qual a despêsa realizada com OBRAS PUBLICAS nos referidos exercicios, dentro do perimetro do distrito de CELINA, separadamente por exercicio, inclusive do 1º semestre de corrente ano;
b)- Qual a despêsa realizada com FUNCIONALISMO E ADMINISTRAÇÃO, no referido distrito, em identicas condições à alinea a).
- 6º - Qual o numero de estabelecimentos comerciais existentes atualmente no distrito de CELINA, inclusive fabricas diversas.
- 7º - Qual o numero de predios cadastrados para cobrança de Imposte Predial na sêde do distrito de CELINA.

C O N T I N Ú A ; ...

C O N T I N U A Ç Ã O

8º - quais os limites atuais do distrito de CELINA,
de acordo com a divisão administrativa deste /
Município.

Encarecendo a urgência que tem das presentes informa-
ções

PEDE

E

ESPERA

DEFERIMENTO.

Município de Alegre, Esp. Santo, _____

MM.Dr. Juiz Eleitoral da _____ Zona Eleitoral de Alegre,
Est. de Espirito Santo.

O abaixo assinado, brasileiro, eleitor Nº _____ desta
Zona, residente no distrito de Celina, neste Município, vem, de
acordo com a legislação Eleitoral vigente, respeitosamente, reque-
rer que lhe seja fornecida, dentro do prazo de lei, uma LISTA
NOMINAL de todos os eleitores de DISTRITO DE CELINA com o corres-
tu
pondente numero de tile de cada eleitor.

Nestes termos Pede e Espera Deferimento.

Celina, Alegre, _____

São Mateus, 8 de Setembro de 1948

Senhor Diretor de
Departamento das Municipalidades,
Vitoria, Esp. Santo.

Devende ser encaminhado á egregia Assembléia Legislativa deste Estado, dentro de breves dias, um Memorial de Povo de / Distrito de Celina, Municipio de Alegre, no sentido de obter da mesma a sua emancipação politico-administrativa como Municipio autônomo; e como temos necessidade de varios dados para serem juntados ao referido Memorial ; como sempre vimos nesse Departamento a fonte mais segura e farta de dados estatísticos dos municipios de Esp. Santo, tomamos a liberdade de solicitar de Vossencia e seguinte, com a maior uegencia possível, certo de que seremos, como sempre, atendidos sollicitamente :

- 1º - Qual a RECEITA arrecadada do Municipio de Alegre e a DESPESA realizada, nos exercicios de 1946 e 1947 e si possível de 1º semestre de corrente ano.
- 2º - Qual a RECEITA arrecadada e a DESPESA realizada, apenas do Distrito de CELINA, nos referidos exercicios e si possível de 1º semestre de corrente ano.
- 3º - Qual a DESPESA realizada com OBRAS E MELHORAMENTOS PUBLICOS, pelo referido Municipio, dentro de Distrito de Celina nos referidos exercicios.
- 4º - Quais os limites atuais ou recentes do Distrito de Celina, de acordo com a divisõe administrativa do Municipio.

Desejamos esclarecer que os referidos dados deverão ser separadamente por exercicio e dos quais temos grande necessidade. Também deverão ser fornecidas em duas vias.

Antecipadamente grates, firmamo-nos

C o r d i a l m e n t e

Obéd Emmerich.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DO GOVERNO

Of. D.M. Nº 633

Vitória
30 de Setembro de 1948.

Presado Senhor:

Acuso o redebimento da sua carta de 8 deste mês solicitando dados estatísticos sobre o município de Alegre e distrito de Celina.

Todo meu prazer seria atender integralmente a sua solicitação.

Acontece, porem, que este Departamento não dispõe de elementos para saber qual a receita e despesa do distrito de Celina isoladamente do Município. Alem disso, o Art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais do Estado manteve este Departamento apenas para prestar assistência técnica aos Municípios quando estes a solicitarem. Daí a impossibilidade deste Órgão obter esses dados da Prefeitura de Alegre e transmiti-los a terceiros.

Mas aprez-me informar a V.S. que a Inspectoria Regional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística sediada nesta Capital talvez possa fornecer os dados que V.S. deseja.

Infelizmente, é apenas o que posso informar.

E aproveito o ensejo para apresentar -
lhe minhas

Cordiais Saudações

Vicente Vasconcelos
VICENTE VASCONCELOS
Diretor Geral do D.M.

Ao Exº. Sr.
Obéd Emmerich
SÃO MATEUS

Vitória, 19 de setembro de 1948.
Amigo Obed,

Espero que você e os seus estejam bem.

Recebi sua carta e tive prazer em que vocês possam conseguir o objetivo visado, embora duvide um pouco desse caso. De fato o município de Alegre é muito pequeno mas em importância, segundo os elementos que temos, parecia nos mais justo fosse o contemplado. Cabe de Souza onde já existe uma coletânea estadual. Isso é um ponto de vista que não tem qualquer importância. O meu interesse se no caso é o seu interesse, pode ser.

As informações já foram estas ministradas, as que acredito. Procurei conseguir todos pontos tinhamos para fornecer-lhe. Como você sabe, as nossas apuracoes tem por base o município, de maneira que não temos muita coisa sobre os distritos. Espero que lhe possam ser úteis as que foram conseguidos aqui.

Atenciosamente
Amigo Obed
Lugon.

DEPARTAMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAMAS

TELEGRAMA

NÚMERO DE EXPEDIÇÃO

CARIMBO DA ESTAÇÃO

Obed Emerich
Matozinhos

Recebido

De

às

por

4 00
horas

INDICAÇÕES
TAMANHO E ESPESURA

PREAMBULO

Alegre 247 28 7 73,30

O preambulo contém as seguintes indicações: nome da estação, número do telegrama, número de palavras, data e hora de expedição.

HABITUE-SE A INDICAR NO RECIBO DO SEU TELEGRAMA A HORA EM QUE O RECEBER. COM ESSA PROVIDÊNCIA, AUXILIARÁ O DEPARTAMENTO NA FISCALIZAÇÃO DA ENTREGA DOS TELEGRAMAS.

TEXTO E ASSINATURA

Recebi teleg e carta Agradeco
consideração amigo segue carta
a respeito abis velho
amigo Wande

Celina 7 de Outubro de 1948

Prezado irmão Obéd

Desejo que ao receber esta estejas
gozando a mais perfeita saúde,
juntamente com Aracy, e todos os teus
filhos: nos graças a Deus, não nos
mos indo na forma do costume, al-
guma gripe de vez em quando para
não passar de liso. Mamãe é que
estere de cama, foi preciso medico,
mas graças a Deus ja esta melhor,
inchou muito a garganta, não podia
engolir nada, e quase nem respirar.

Obéd aqui esta chovendo ja

estamos plantando milho, café está a
69.00. eu e papaie ainda não vendemos,
estamos querendo 70.00 esta perto. Enviei
os papéis para Celina, e estamos trabalhand
do, já andei 2 dias apurando assinaturas
José Rua o mais interessado; tem muita
gente desinteressado, e outros trabalhando,
sobre o assunto, eles em Celina sempre
te escrevem. pelo menos me disseram,
peço desculpas por não ter escrito a mais
tempo; como vamos de campeonato, para
mim esta bom, mas temos que esperar até
o fim. Termino enviando muitas
lembranças de todos, para todos.

Um forte abraço deste teu mano de sempre
Newrod Emerick

A respeito de motivos temos muitos, inclusive RELEVANTES, como
 as que apontaste na carta. Teço detalhes sobre a fonte de água mineral
 de Ibitirama e a existência de um documento de 1894 examinado por
 Serraria Industrial, São Mateus, 16 de Outubro de 1948
 Meu caro José Rua e demais amigos, o meu abraço e o meu desejo de
 que os argumentos fortes que apresento possam ser de alguma utilidade
 para o sucesso da causa.

Recebi com grande alegria a tua carta, no mesmo dia que recebia
 a tua carta de Ibitirama falando do mesmo assunto (por sinal o mano dis-
 tinguiu-se que alguns fatos de Ibitirama). Sobre os "afectos" de Ibitirama
 todas as grandes CAUSAS sempre sofreram as incompreensões de muitos ...
 mas isso deve ser motivo de maior firmeza dos idealistas. Fiquei de
 entusiasmo com o entusiasmo de tua carta e do telegrama do Wande. Com
 companheiros dessa ténpera a gente irá mesmo para a frente apesar dos
 pezares e dos retrogrados ou céticos e "blasées".

Conforme meu telegrama, acho que não deveremos pedir o plebiscito.
 Creio que será melhor o mesmo ser solicitado pela Assembléa no momento
 oportuno si este for o caso. Mesmo porque pedido por nós irá demorar um
 "tempão" a ser concedido. Gostei muito da inclusão em nosso plano dos
 distritos de Cafe, Ibitirama, pequena faixa de São Lourenço e talvez o
 de Araraí ou Arari. Será que essa gente vai aderir a este movimento?
 Conviria, caso fique resolvido isto, colher assinaturas para o memorial
 e incluir referidos distritos no croqui ou mapa que deverá acompanhá-lo
 Já estão tratando do mapa? Estou enviando os dados que pude obter e es-
 pero que os daí já estejam em mão, pois o tempo é escasso. Sobre os dez
 deputados não conto com este numero, Mas juntos havemos de os conseguir.
 Combinemos isto: logo que tenham em mão todos os dados necessários, me
 telegrafem urgente o dia que poderão estar em Vitoria. Daqui direi si
 poderei estar ali no mesmo dia para o encontro ou marcarei dia subsequen-
 te de acordo com os patrões aqui. Desta vês ou vai ou raxa! Não é?
 Vire

Continuação

A respeito de motivos temos muitos, inclusive RELEVANTES, como os que apontaste na carta. Peço detalhes sobre a fonte de agua mineral.

Já foi examinada? Há documentos de fé publica sobre o assunto? Uma instancia balnearia ou de veraneo, instalação de Educandario, tudo isto são argumentos fortes. O parecer do Dr. Ciere que é favoravel é um

bom pedaço de caminho andado. Teremos de conseguir o desentranha-

mento desses documentos, e então enviando-os para que possam fazer

parte da documentação que está sendo feita para verificar

mas são oficialmente em vigor. Então apertar a Prefeitura

do contrario a ser capaz de ir trazendo o dinheiro e não dar

laços de cabeça depois. Espero notícias mais noticias. Um abraço a todos.

A ti um abraço do amigo de sempre

Obd. Emerich.

Conforme me telefonou, acho que não deveriam pedir o habilita-

ção que seria melhor e mesmo ser solicitado pela Assembleia no momento oportuno a este for o caso. Mesmo porque pedido por nós não dá demora

"tempo" a ser concedido. Gostei muito da inclinação em nosso plano dos

distritos de Gato, Ibitinga, pedreira, Lixa de São Lourenço e Lixa de

de Arari ou Arari. Será que essa gente vai aderir a este movimento?

Conviria, caso fizesse resolvido isto, colher assinaturas para o memorial e incluir referidos distritos no estudo ou mapa que deverá acompanhar-lo

já estão tentando de tempo? Estou enviando os dados que pude obter e as-

pero que os da 1ª estação em mão, pois o tempo é escasso. Sobre os dez

deputados não conto com este numero, mas juntos haveriam de se conseguir.

Combinamos isto: logo que tenhamos em mão todos os dados necessarios, me

telefonem urgente e diga que poderei estar em Vitoria. Dado o direi se

poderei estar ali no mesmo dia para o encontro ou marcarei dia subsequente

te de acordo com as condições aqui. Desta vez ou não? Não é?

Serraria Industrial, 19 de Outubro de 1948

Carissimo amigo e
correligionario
Dr. Eurico Rezende,
Vitoria, Esp. Santo.

Primeiramente os meus sinceros votos de saúde, paz e prosperidade. Por aqui vamos "perrengando" e de camarote, assistindo as "miserias" praticadas por esses "cavalheiros" errantes, epileptiformes e canhengues e cansativos.

O fim principal da presente é tratar contágo de três assuntos muito importantes no momento, dos quais passo a ocupar tua atenção : NOSSO NOVO JORNAL : Estou ansioso ~~xxxx~~ que seja uma realidade o nosso jornal, pois ha tanta coisa interessante a publicar que chego a sonhar com êle : Conseguimos aqui com relativa facilidade aquelas subscrições e ha promessas boas de mais alguns. O Zenor, por exemplo, não figura ali, mas prometeu logo que normalize certos compromissos, subscrever algumas ações. Outros ha em idênticas condições. O que precisamos é ter imprensa sem "mordaças". Infelizmente a saudosa A Gazeta está irreconhecível. Imagina que o amigo Alcure me disse que qualquer artigo de ataque ao governo (melhor crítica) seria publicado -desde que fosse devidamente assinado pelo seu autor e estivesse escrito em linguagem decente; no entanto, mandei para lá uma reportagem sobre São Mateus e Conceição da Barra, por sinal bastante "inocente" que não foi publicada creio que pelo fato de eu haver taxado a cadeia de São Mateus de "ESPELANCA". Assim não é possível. Dentro deste assunto tenho um pedido a fazer-te e que peço transmiti-lo ao amigo Rezende tambem. É o seguinte : quando af

Continúa

Continuação da carta ao Dr. Eurico Rezende em 19/10/48

aí estive da ultima vez, falei contigo sobre a necessidade que tenho de mudar-me daqui e por DOIS motivos poderosos que são :1º - a dificuldade de collegio para 4 filhos em idade escolar e que estão perdendo a melhor oportunidade; 2º - a deficiencia de ordenado que mal dá para comer. Encontro bastante dificuldade em tomar uma decisão pois temo que com isto venha a aborrecer o chefe Eleosippo, o que não está no meu proposito. Desejaria encontrar uma solução que ao em vez de afastar-me, mais me aproximasse d'êle. Isto porque o considero um grande espirito e um grande amigo. Consiliando tudo isto, pensei na possibilidade de ir trabalhar aí com os amigos no novo jornal. Quem sabe si não seria possivel isto ? Tenho pendor para o jornalismo e ao lado de um Rezende e de um Eurico sinto que seria capaz de fazer alguma coisa. Peço escrever-me depois sobre isto com uma palavra definitiva para minha orientação.

AMANCIPAÇÃO DE C E L I N A - Estou em contato com varios amigos de Celina (quasi minha terra pois la residem meus pais e manos), distrito de Alegre, no sentido de propugnar pela sua emancipação. Já temos em mão alguns documentos indispensaveis, outros em vias de nos virem ás mãos. Estamos colhendo assinaturas em um MEMORIAL á Assembléa e que desejamos encaminhar por intermedio de um deputado. Pensei para isto no Dr. Eurico Rezende. Será que êle aceitaria essa incumbencia ? Desejaria que na mesma ocasião e juntamente com o referido memorial fosse apresentado o projéto com a assinatura dos "dez deputados" (segundo a Lei Nº 65), poi alguns requisitos não atingirão o padrão fixado pela referida Lei. Mas temos "motivo relevante" etc. Eu garanti aos meus amigos que conseguiria a simpatia de pelo menos dez deputados. Será isto possivel ? Poderia
Continúa

Continuação da carta ao Dr. Eurico Rezende em 19/10/48.

Poderia ser feita aí uma sondagem neste sentido ? Tenho grande ~~XXXXXX~~ desejo que este ideal dos celinenses vingue. E isto dependerá da boa vontade de nossos representantes. Logo que for chamado pelos amigos irei aí para nos encontrarmos e acertarmos tudo e também contigo e outros colegas que queiram nos ajudar.

EMANCIPAÇÃO DE NOVA-VENEZIA E OUTROS DISTRITOS. Fala-se aqui que dez deputados iriam apresentar um projeto de emancipação de Nova-Venezia e mais dois distritos de colatina para constituição de um novo município. Desejo saber si isto é verdadeiro. Acho isto tão bom que chego a duvidar que seja verdade. Caso seja mesmo uma realidade, estou ao dispor incondicionalmente para o que estiver ao meu alcance. Si precisarem de qualquer dado ou documento disponham de mim. Confesso que tive esta ideia mas achei-a um pouco prematura em virtude das exigencias da Lei. Mas com a inclusão de outros distritos, a coisa aparece com outro aspecto. É ir para a frente e felicidades.

Espero que já estejas enfiado de tanta "caligrafia" e porisso vou enfeixar este "testamento" desejando que pagues com a mesma moeda e mais breve possivel. Um abraço no Rezende. Muitas venturas te deseja o amigo e companheiro de ideal

Obéd Emmerich.

Colina, 28 de Outubro de 1948.

Querido Amigo Oséa.

Mas fraternal abraço.

Meus votos de saúde. Com 12 dias de diferença recebi sua carta, com copia de alguns projectos. Para que lhe possa dar cida da do que ocorre em nossa terra, faço hoje, com real satisfação, a presente. Realmente, a verdade deve ser dita, o nosso povo está frio, desanimado para a luta, certo de que nada iramos conseguir. Quanto ao que se toca, apesar da incompreensão que se têm aqui para comigo, não pouparei esforços para levar avante nossa ideia. Você sabe muito bem do antecismo do nosso povo, conhece-lhe a origem. Os homens públicos, mais ajeitados às quetionculas politicas, julgam os problemas do povo segundo seus proprios interesses. É o que acontece no municipio de Alegre. Nenhum prefeito, até hoje, observou com interesse as coisas de um distrito rico como o de Colina. E quando nos colocamos, justicicramente, em sentido da luta, vêm logo uma enorme propaganda contra nossas ideias, esquecem-se que nosso intuito é apenas tornar esta desenvolvida, mais progressista, uma região esquecida dos poderes públicos. Volto ao que você diz em sua carta, não estou de acôrdo. Acho ser o unico caminho certo o preferito. A menos que contarmos com maioria na Assembleia para chã ser vitorioso um projeto de lei apresentado por 10 deputados. Deverei ir para Vitória até o dia 10 de novembro proximo. Lá nos entenderemos melhor. Por esses dias iramos encaminhar os papéis para você. Conforme falei em minha primeira carta, nosso memorial, enviado diretamente ao presidente da republica, está em poder do governador. Esse memorial contém assinaturas de pessoas respeitadas em Ilhirmo e Calif. É, portanto, de grande interesse para nós, conseguir retirá-lo de lá. Os poucos que estamos envolvidos na campanha estamos possuindo de sincero entusiasmo, julgamos necessária a luta. Ela é um "imperativo" ativo para nós. Nossa pensamento se volta para um só objetivo. A vitória, se depende de nós, a qualquer custo, é um fato que se consumará. Assim, por esses dias voltarei, sem apelo, vindo do norte do Estado, é para nós um estímulo que merece isto. Com um forte abraço e o desejo de um bom

José Lima